

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

Sportda

ILMIY TADQIQOTLAR

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2023/4

МАТКАРИМОВ Р. М.

(Ўзбекистон, Бош муҳаррир)

КЕРИМОВ Ф.А.

(Ўзбекистон,
Бош муҳаррир ўринбосари)

Таҳрир ҳайъати аъзолари:

Р.М.Маткаримов
Ф.А.Керимов
М.Ў.Арзиқулов
С.Б.Репкин
В.Г.Олешко
И.П.Сивохин
Милан Михайлович
В.В. Шиян
А.С. Гонашвили
А.З.Ходжаев
Р.Д.Холмуҳаммедов
Н.Ж.Исакулова
О.Э.Хайитов
Д.Х.Умаров
М.Х.Миржамалов
М.С.Олимов
Н.М.Юсупов
К.Д.Ярашев
Д.Н.Арзиқулов
А.А.Умматов
А.Н.Шопўлатов
Ш.Ш.Газиёв
Е.Н.Черникова
Ш.С.Мирзанов
Р.А.Бурнашев
М.М.Қирғизбоев
С.Қ.Адилов
Л.З.Холмурадов
Ш.С.Ёлдашов
Х.Ў.Тошматов
И.Б.Алиев
В.Ш.Рахимов
С.Р.Ураимов
А.Т.Хасанов
А.Б.Жуманиёзов
З.Б.Болтаев
Ш.Ш.Эркинов
Ш.Х.Тоштурдиев

ILMIY TADQIQOTLAR

илмий-назарий журнали

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ

**СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ:
ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ /
ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ**

- Л.З. Холмуродов** – Бошланғич синф ўқувчиларининг координацион қобилиятларини ривожлантириш. 3
- У.Б. Жарылқапов** – 16-20 ёшли эркин курашчиларнинг куч сифатини ривожлантириш услубияти. 7
- Г.М. Краснова** – Синхрон сузишда ёш спорчиларнинг гуруҳ чиқишларида иштирок этиш учун саралаш масалалари. 10
- Ш.А. Пулатов** – Теннисда кузатиладиган айланма-бурилма ҳаракатлар юкламаси таъсирида белгиланган вақт-оралиқни фарқлаш аниқлигининг тушиб кетиши ва уни вестибулокинетик машқлар ёрдамида ошириш имконияти. 14
- Ш.Ш. Газиёв** – Юқори малакали самбочиларнинг мусобақа жараёнидаги беллашувлар натижадорлигини ошириш. 17
- А.Н. Илов** – Ёш дзюдочиларнинг мусобақа олди тайёргарлик давридаги психологик ҳолатлари. 20
- М.Г. Мухаммадов** – Ёш футболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш ва таҳлил қилиш. 23
- Ш.С. Турдикулов** – Методы исследования особенностей техники и тактики ведения боя с левшой в фехтовании. 26
- С.Т. Усманходжаев** – Совершенствование технико-тактического мастерства спортсменов, специализирующихся в единоборствах, на разных этапах многолетней подготовки (на примере фехтования). 30
- М.С. Абдурахманов** – 9-10 ёшли каратэчиларда гавдани турли томонларга эгиш бурчагининг ўқув-машғулот йили давомида ўсиш суръати. 36
- Ф.А. Садуллаев** – Самбочиларни тезкор-куч сифатларини такомиллаштириш асосида техник тайёргарлигини ривожлантириш. 39
- М.Ю. Ғаниева** – Стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишининг тузилиши ва таҳлили. 42

“SPORTDA ILMİY
TADQIQOTLAR”
илмий-назарий журнали

Жисмоний тарбия ва спорт
илмий тадқиқотлар
институту муассислигида
чоп этилади

Тахририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 80 саҳифа.
Адади 250 нусха.
Босишга рухсат этилди:
14.06.2023

Оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Гувоҳнома рақами
№ 1642

“SPORTDA ILMİY
TADQIQOTLAR”
илмий-назарий
журнали
2022 йилдан
нашр этилади.

Тиллар: Ўзбек, рус,
инглиз тиллари

Мусаҳҳиҳлар:
М.С. Айходжаева,
Ш.Б. Алиева

Техник муҳаррир:
М. Раҳмонов

4/2023

- Н.М. Атамухаммедова** – Олий таълим тизимида паралимпия бўйича спортчилар тайёрлашнинг илмий методик асослари. 45
- М.К. Маматова** – Волейболчи қизлар антропометрик кўрсаткичларининг мусобақа фаолиятига таъсири. 50
- У.А. Мулладжанов** – Методика увеличения частоты шагов бегунов на короткие дистанции на ежегодных тренировках. 53
- А.У. Матназаров** – Педагогическая система физической подготовки тяжелоатлетов. 58
- Н.А. Каримов** – Ғовлар оша югурувчи спортчи қизларни ҳаракатлар ритмига ўргатиш услубияти. 61
- Т.М. Амандавлатов** – Использование инновационных технологий для физической подготовки борцов по “Курашу”. 64
- А.А. Примбетов** – Эркин курашчи қизларнинг мусобақа олди тактик тайёргарликни ривожлантирувчи машқлар мажмуасини ташкиллаштириш. 68
- Б.Х. Холиқов** - Малакали курашчиларнинг жисмоний ва техник-тактик тайёргарлик воситалари нисбатини оптималлаштириш. 71
- С.К. Нурмаматова** - 11-12 ёшли фигурали учувчиларнинг югуриш мувофиқлик қобилятини ривожлантириш. 75
- А.А. Махаммадиев** – Спорт таълимида допингга қарши таълим бериш усуллари ва жорий этиш масалалари. 78
- Ш.М. Нурматова** – Кўп йиллик тайёргарлик давомида баскетболчиларнинг машғулот ва мусобақа юкломаларини назорат қилиш. 81
- М.М. Махаммадиев** – Бадминтончиларнинг координатин қобилятларини намоён этиш хусусиятлари. 84
- Н.И. Исоев** – Талабалар ўртасида оммавий спорт ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш. 86
- М.Р. Йўлдашов** – Жисмоний тарбия ва спорт воситаларидан фойдаланган ҳолда аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш асослари. 88
- И.Мамбетназаров** – Юқори малакали спортчиларнинг мусобақа фаолияти даврида натижалари ўсиш самарадорлигининг таҳлили. 91
- М.Р. Ташев** – Развитие бочча с 1984 по 2020 год на Паралимпийских играх. 93

2. Рыбалко, Б.М. Особенности воспитания взрывной силы у самбистов /Б.М. Рыбалко. – Минск: Польша, 1976. – 169с.

3. Ляликов, И.Л. Скоростно-силовая подготовка самбистов /И.Л. Ляликов, М.Г. Пиляев, Б.П. Якимович. – Омск: Изд-во СибАДИ. – 2018. – 118 с.

4. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсмена / Ю.В. Верхошанский. – М.: ФиС, 1988. – 243 с.

5. Шахмурадов, Ю.А. Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней подготовки самбистов / Ю.А. Шахмурадов. М: Высшая школа, 1997. – 189 с.

Мустақил изланувчи

М.Ю. ҒАНИЕВА¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

Муаллиф билан боғланиш учун:
f.sadullayev@mail.ru

СТОЛ ТЕННИСИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ ТАЛАБА-ЁШЛАРНИ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ТАҲЛИЛИ

Аннотация

В данной статье автор описывает физическое развитие студентов и молодежи, обучающихся по специальности настольный теннис, выражает уровень сформированности тотальный и парциальный показателей на основе таблиц перед исследованием в заключение дает предложения по подготовке квалифицированных игроков в настольный теннис.

Ключевые слова: спортсменов, игроки в настольный теннис, физическое развитие, тотальный и парциальный показатели.

Annotation

Ушбу мақолада муаллиф томонидан стол тенниси ихтисосига таҳсил олаётган талаба-ёшларни жисмоний ривожланганлигини тотал ва парциал кўрсаткичларини шаклландириш даражаси ҳамда тадқиқот олдида жадваллар асосида ифодаланган ва ҳулоса орқали малакали стол теннисчиларни тайёрлаш бўйича таклифлар баён этилган.

Калит сўзлар: спортчилар, стол теннисчилар, жисмоний ривожланганлик, тотал ва парциал кўрсаткичлар.

In this article, the author describes the physical development of students and youth studying in the specialty of table tennis, expresses the level of formation of total and partial indicators based on tables before the study, in conclusion, gives suggestions for the training of qualified table tennis players.

Key words: athletes, table tennis players, physical development, total and partial indicators.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда республикамизда жисмоний тарбия ва спорт соҳасини ривожлантириш, аҳолининг соғлом турмуш тарзини кенг йўлга қўйишда жисмоний тарбия ва спортни уларнинг кундалик турмуш тарзига айлантириш ҳамда аҳолининг барча қатламини жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш ишлари кенг кўламда амалга оширилмоқда. Кўплаб спорт турлари каби стол теннис спорт тури ҳам шуғулланувчилар организмининг ҳар томонлама ривожланишига ёрдам беради. Жисмоний ривожланиш деганда, организмнинг жисмоний имкониятларини белгиловчи морфологик ва функционал хусусиятлар мажмуаси тушунилади.

Тадқиқотнинг мақсади стол тенниси билан шуғулланувчи спортчиларни жисмоний ривожланганлик даражасини аниқлаш.

Тадқиқот вазифалари:

- Мавзу юзасидан илмий услубий адабиётларни таҳлил қилиш асосида умумлаштириш;
- Стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни тотал ва парциал кўрсаткичларини аниқлаш.

Кўпчилик олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар инсонларни жисмоний хусусиятларини (конституцияси) аниқлаш имконини беради. М.В.Черноруский конституциянинг уч турини ажратади: гиперстеник, астеник ва нормостеник ва бошқалар. Албатта спорт турларига саралаш ва йўналтиришда ушбу типлар муҳим рол ўйнайди.

Конституциянинг гиперстеник тури таннинг кўндаланг ўлчамларининг устунлиги билан тавсифланади: бош юмалоқ, юз кенг, бўйин қисқа ва қалин, кўкрак кенг ва тор, оёқ-қўллари калта ва йўғон, тери қалин каби ўлчамлар орқали танани узунлигини ўлчашга аҳамият қаратади.

Инсонларни жисмоний ривожланишининг ўсмирлик даври ўғил болаларда 13-16 ёшга, қизларда эса 12-15 ёш ҳисобланади. Ўсмирлик даврида нафас органи узул-кесил шаклланади ўғил болаларда қорин билан нафас олиш кузатилса, қиз болаларда эса кўкрак билан нафас олиш фарқ қилади. Бу даврда ўсиш суръатининг ортиши, организмда моддалар алмашинувини кучайиши, кислород сарфининг ортиши, ички

секреция безлари фаолиятининг кескин кучайиши билан ҳарактерланади. Балоғатга етиш даврида ўғил болаларда 17-21 ёшда организм гипоксияга катта ёшли одам организмидан кўра камроқ чидайди бўлади. Таянч – ҳаракат аппаратида суякланишнинг янада зўрайиши ва мушак кучининг ортиб бориши билан тавсифланади.

Бироқ, биологик ёш – инсон орағнизи мори морфо-функционал хусусиятлари - жисмоний ривожланиш, саломатлик даражаси билан белгиланади.

М.В.Черноруский томонидан берилган маълумотларда 15 ёшли ўсмирларда 36,6 %, 17-18 ёшлиларда 42,2 % этади. 15 ёшли ва 17 ёшли ўсмирлар ўртасида мушаклар жуда тез ўсиб боради. Мана шу вақт ичида мушак массаси 12 %га ортишини кўрсатиб, йил давомида 6 %дан юқори ўсиш суръатига эга бўлишини кўрсатиб ўтади.

Биз тадқиқот давомида стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишида тотал ўлчамларини аниқлашга эътибор бердик.

Стол теннисчи талабаларнинг тотал ўлчамларини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқот натижасига кўра, тажриба гуруҳи стол теннисчиларини тотал ўлчамлари қуйидагича шакланганлигини кўрсатди: бўйининг узунлиги ўртача 173,50 смга тенг бўлган бўлса, вазн оғирлиги ўртача 67,67 кгга тенг бўлган бўлди. Навбатдаги кўкрак айланаси бўйича ўтказилган педагогик тажрибада тажриба гуруҳи синалувчиларида ўртача ҳисобда кўкрак қафас кенглиги 93,17 смни ташкил қилди. Нафас олганда кўкрак қафас кенглиги 98,25 смга кенгайганлигини кўрсатди. Нафас чиқарганда кўкрак қафас айланаси ўртача 90,08 смга тенг бўлди. Дастлабки тадқиқот олдиан тажриба гуруҳи синалувчилари томонидан олинган натижалар қуйидаги 1-жадвалда ифода этилди.

1-жадвал

Тажриба гуруҳи спортчиларининг тадқиқот бошидаги тотал кўрсаткичлари динамикасини шаклланиши (n=12)

Т.р.	Спортчиларининг Ф.И.Ш.	Тана узунлиги (см)	Вазни (кг)	Кўкрак қафаси айланаси (см)		
				тинч ҳолатда (см)	нафас олганда (см)	нафас чиқарганда (см)
1.	На-в.Э.	183	75	99	104	95
2.	Юс-в.С.	175	63	93	97	90
3.	Зо-в.А.	177	75	108	111	105
4.	Ка-в.М.	166	55	87	92	84
5.	Ға-в.И.	170	70	97	104	93
6.	Ху-в.Ж.	175	80	98	102	94
7.	Тў-в.Н.	169	65	94	97	91
8.	Ма-в.Ш.	182	70	89	97	90

9.	То-в.Ш.	180	74	96	100	92
10.	Аб-в.Х.	172	57	78	83	75
11.	Ну-в.Н.	160	55	83	90	80
12.	Аш-в.Ж.	173	73	96	102	92
\bar{x}		173,50	67,67	93,17	98,25	90,08
σ		6,71	8,54	7,96	7,41	7,66
V		3,87	12,62	8,55	7,54	8,50

Биз томонимиздан педагогик тажрибага жалб этилган назорат гуруҳи синалувчи стол теннисчиларини жисмоний ривожланишида тотал ўлчамларини аниқлаганимизда уларда жисмоний ривожланганлиги қуйидагича шакланганлигини кўрсатди.

Назорат гуруҳи стол теннисчиларини жисмоний ривожланишида бўй узунлиги 171,92 смни ташкил этди. Вазин оғирлиги 68,25 кгга тенг бўлди. Кўкрак қафас айланасини аниқлаш бўйича ўтказилган тажрибада тинч ҳолатда 92,92 смни ташкил этди. Нафас олганда эса кўкрак қафаси 96,92 смга кенгайганлигини кўришимиз мумкин. Нафас чиқарганда кўкрак қафас айланаси 89,42 смга қисқаришини кўришимиз мумкин. Олинган натижалар қуйидаги 2-жадвалда ифодаланди.

2-жадвал

Назорат гуруҳи спортчиларининг тадқиқот бошидаги тотал кўрсаткичлари динамикасини шаклланиши (n=12)

Т.р.	Спортчиларининг ФИШ	Тана узунлиги (см)	Вазни (кг)	Кўкрак қафаси айланаси (см)		
				тинч ҳолатда (см)	нафас олганда (см)	нафас чиқарганда (см)
1.	Ма-в.Ш.	173	71	97	101	95
2.	Ну-в.Н.	174	68	94	97	91
3.	Ўр-в.И.	178	72	106	110	101
4.	Ра-в.Р.	169	59	87	91	85
5.	Ак-в.Н.	168	72	97	101	94
6.	Аб-в.Х.	171	74	99	102	96
7.	Со-в.Ш.	169	66	91	95	88
8.	Аш-в.Ж.	175	70	90	96	87
9.	То-в.А.	173	69	96	99	92
10.	Чў-в.Н.	172	71	79	84	76
11.	То-в.Ш.	168	62	83	87	80
12.	Аб-в.Б.	173	65	96	100	92
\bar{x}		171,92	68,25	92,92	96,92	89,42
σ		3,06	4,47	7,39	7,06	7,04
V		1,78	6,56	7,95	7,29	7,87

Олинган натижаларни В.Сергененко томонидан берилган маълумотлар билан қиёсий таҳлил этадиган бўлсак, бўй узунлигида 1,5±2 смга ортда қолаётган бўлса, вазнда ўртача 1 кг ортиқча оғирликка эга эканлигини кўрсатмоқда. Демак бундан шундай хулоса қилиш мумкин: стол теннисига шуғулланувчи ёшларни саралаб олиш тизимини такомиллаштиришни йўлга қўйиш ва уларни генетикасига эътибор қаратиш муҳим вазифалардан саналади. Бундан ташқари машғулот жараёнида вазнини камайтириш ҳисобига ўйин шиддати ва тизгинини

ўз фойдасига ҳал этишда муҳим аҳамиятга эга.

Биз стол теннисчиларни танасининг парциал ўлчамларини аниқлашга ҳам эътибор қаратдик. Унга кўра, саккизта кўрсаткич орқали тананинг қўл, оёқ узунлиги, бел ва сон айланаси, билак узунлиги ва айланаси, болдир айланаси ҳамда сон узунлигини аниқладик. Тажриба гуруҳида олинган натижалар қуйидагича шаклланди:

қўл узунлиги ўртача 74,33 смни ташкил қилди, билак узунлиги 32,67 смга тенг бўлди, билак айланаси эса 29,58 смни ташкил этди, оёқ узунлиги ўртача 90,33 смга тенг бўлди, сон айланаси 52,42 смни ташкил қилди, сон узунлиги ўртача 46,75 ни кўрсатди, болдир айланаси 35,25 смни ташкил этди, бел узунлиги талаба-ёшларда ўртача 83,25 смга тенг бўлди.

3-жадвал

Тажриба гуруҳи спортчиларининг тадқиқот бошидаги парциал кўрсаткичларини шаклланганлиги (n=12)

Т/р	Ф.И.Ш.	Қўл узунлиги	Оёқ узунлиги	Бел узунлиги	Сон айланаси	Билак узунлиги	Билак айланаси	Болдир айланаси	Сон узунлиги
1.	На-в.Э.	81	95	88	56	36	32	38	45
2.	Юс-в.С.	73	89	86	52	29	27	37	45
3.	Зо-в.А.	76	92	86	58	32	33	36	42
4.	Ка-в.М.	71	82	84	47	28	27	31	45
5.	Ға-в.И.	76	88	82	52	34	33	36	49
6.	Ху-в.Ж.	81	90	85	58	32	33	39	40
7.	Тў-в.Н.	70	84	85	56	28	29	35	45
8.	Ма-в.Ш.	73	100	82	53	38	29	38	46
9.	То-в.Ш.	80	97	83	54	37	31	37	51
10.	Аб-в.Х.	71	96	76	42	35	24	31	55
11.	Ну-в.Н.	69	84	76	49	31	26	30	49
12.	Аш-в.Ж.	71	87	86	52	32	31	35	49
\bar{X}		74,33	90,33	83,25	52,42	32,67	29,58	35,25	46,75
σ		4,38	5,74	3,82	4,68	3,39	3,06	3,02	4,07
v		5,89	6,36	4,58	8,93	10,39	10,34	8,56	8,71

Назорат гуруҳи стол теннисчиларида эса қуйидагича шаклланди: стол теннисчиларнинг қўл узунлиги ўртача 73,50 смни ташкил қилди, билак узунлиги 32,25 смга тенг бўлди, билак айланаси эса 29,50 смни ташкил этди, оёқ узун-

лиги ўртача 86,92 смга тенг бўлди, сон айланаси 51,75 смни ташкил қилди, сон узунлиги ўртача 44,50 ни кўрсатди, болдир айланаси 35,08 смни ташкил этди, бел узунлиги талаба-ёшларда ўртача 84,83 смга тенг бўлди.

4-жадвал

Назорат гуруҳи спортчиларининг тадқиқот бошидаги парциал кўрсаткичларини шаклланганлиги (n=12)

Т/р	Ф.И.Ш.	Қўл узунлиги	Оёқ узунлиги	Бел узунлиги	Сон айланаси	Билак узунлиги	Билак айланаси	Болдир айланаси	Сон узунлиги
1.	Ма-в.Ш.	80	88	85	57	34	31	39	44
2.	Ну-в.Н.	74	85	89	54	31	28	37	43
3.	Ўр-в.И.	77	87	91	59	33	34	38	43
4.	Ра-в.Р.	70	81	86	48	27	25	30	41
5.	Ак-в.Н.	77	80	88	50	32	30	34	43
6.	Аб-в.Х.	79	90	81	56	31	32	37	41
7.	Со-в.Ш.	68	84	85	54	29	31	36	46
8.	Аш-в.Ж.	70	93	82	50	35	27	36	43
9.	То-в.А.	78	89	84	52	36	30	35	48
10.	Чу-в.Н.	71	91	81	40	34	25	32	51
11.	То-в.Ш.	70	86	82	48	32	27	31	47
12.	Аб-в.В.	68	89	84	53	33	34	36	44
\bar{X}		73,50	86,92	84,83	51,75	32,25	29,50	35,08	44,50
σ		4,48	3,92	3,21	5,07	2,53	3,12	2,81	2,97
v		6,10	4,51	3,79	9,79	7,84	10,57	8,01	6,67

Ҳар иккала гуруҳ синалувчи стол теннисчиларининг парциал кўрсаткичлари қиёсий таҳлил этилганида улар ўртасида сезиларли фарқлар кузатилмади. Бу эса ҳар иккала гуруҳ синалувчилари билан педагогик тажрибани давом эттириш имкониятини беради. Аммо, олинган натижаларни В.Никитушкин томонидан берилган маълумотлар билан қиёсий таҳлил

этилганда улар ўртасида оёқ, қўл ва билак узунлигида сезиларли фарқлар борлигини кўрсатди.

Стол тенниси билан шуғулланувчи спортчиларни тана тузилишида бўйнинг узунлиги билан бирга, қўлни узунлиги ҳам муҳим аҳамият касб этади. Чунки, учиб келаётган шарни турли вазиятларда қабул қилиш ва катта куч билан ёки чалғитувчи ҳаракатлар асосида шарни қайта-

риш орқали вазиятни ўз фойдасига ҳал этишда тана тузилиши муҳим аҳамиятга эгадир.

Демак стол теннисига ўқувчи-ёшларни, спортчи талабаларни танлаб олишда саралаш мезонларига эътибор қаратиш долзарб вазифалардан эканлигини кўрсатади.

Хулосалар:

Биз томонимиздан ўтказилган педагогик тажриба натижалари қуйидаги хулосаларни қайд этиш имконини берди:

Бугунги кунда стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланганлигини аниқлаш ва шу асосда ушбу спорт турига танлаб олиш мезонларини ишлаб чиқиш бўйича етарлича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмаганлиги ва етарли адабиётлар ишлаб чиқилмаганлиги тадқиқот жараёнида аниқланди;

Стол тенниси бўйича фаолият олиб бораётган мураббийлар томонидан ушбу спорт турига шуғулланувчи ёшларни саралаб олишга етарлича аҳамият қаратилмаётганлиги малакали стол теннисчиларни тайёрлаш тизимини ортда қолишига сабаб бўлмоқда;

Стол тенниси билан шуғулланувчиларни ушбу спорт турига йўналтиришда уларни ке-

либ чиқиш генетикасига ҳам эътибор қаратиш спортчилар тайёрлаш тизимида муҳим вазифалардан эканлигини унутмаслигимиз лозим.

Стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни саралаш мезонлари талаби асосида ушбу ихтисосликка танлаб олиш ва йўналтириш мақсадга мувофиқдир. Чунки иқтидорли стол теннисчиларни ўз вақтида саралаб олиш малакали спортчиларни етиштириб чиқиш жараёнларини янада самарадорлигини оширишга имкон яратади.

Адабиётлар:

1. Жданов В.Ю. «Обучение настольному теннису за 5 шагов» Учебное пособие. Россия-2014г. 50с.
2. Серова Л.К. «Управление подготовкой спортсменов в настольном теннисе» Учебное пособие. 2016 г -13с.
3. Тейхриб, В. Е., Воркунов, М. С. Методика обучения технико- тактическим действиям в настольном теннисе: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей / - Павлодар: Керекү, 2009. – 86 с.
4. Йўлдошалиева М.И., Ганиева М.Ю. Важность использования подвижных игр при обучении технико-тактическим движениям юных игроков в настольный теннис //innovations in technology and science education. scientific journal. – issn 2181-371X. SJIF 2023: 5.305. in Volume 2, Issue 9.

Доцент в.б

Н.М. АТАМУХАММЕДОВА¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

Муаллиф билан боғланиш учун:
atamuxammedova@mail.ru

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ПАРАЛИМПИА БЎЙИЧА СПОРТЧИЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЛМИЙ МЕТОДИК АСОСЛАРИ

Аннотация

В данной статье анализируется подвижность параспортсменов на основе общелабораторных данных на подготовительном этапе занятий спортом с учетом нозологии стопы. В ходе подготовки паралимпийцев к соревнованиям речь шла о совершенствовании методики педагогического контроля происходящих в организме изменений на основе кинематических показателей на каждом этапе подготовки.

Ключевые слова: спортивная биомеханика, двигательные качества, реактивная сила, длительная тренировка, мышечная чувствительность, циклическая траектория спортивных движений, динамические показатели.

Annotation

Мазкур мақолада параспортчиларнинг ҳаракатлиниш имконияти оёқ нозологиясини инобатга олган ҳолда спорт турларининг тайёргарлик босқичида лаборатория умумий маълумотларига асослаб таҳлил қилинган. Паралимпиячиларни мусобақаларга тайёрлашда тайёргарликнинг ҳар бир босқичида кинематик кўрсаткичлари асосида организмда кечаётган ўзгаришларни педагогик назорат қилиш услубиятини такомиллаштириш ҳақида сўз борган.

Калит сўзлар: спорт биомеханикаси, ҳаракат сифатлари, реактив куч, кўп йиллик тайёргарлик, мушак-ҳаракат сезувчанлиги, циклик спорт турлари ҳаракатлар траекторияси, динамик кўрсаткичлар.

This article analyzes the mobility of para-athletes based on general laboratory data at the preparatory stage of sports, taking into account the nosology of the foot. In the course of preparing Paralympic athletes for competitions, it was about improving the methods of pedagogical control of changes occurring in the body based on kinematic indicators at each stage of preparation.

Key words: sports biomechanics, motor qualities, reactive strength, long-term training, muscle sensitivity, cyclic trajectory of sports movements, dynamic indicators. Sports biomechanics, motor qualities, reactive strength, long-term training, muscle sensitivity, cyclic trajectory of sports movements, dynamic indicators.

Долзарблиги. Дунёда энг йирик бўлган Паралимпия ўйинларига спортчиларни тай-

ёрлаш тизими йилдан йилга мукамаллашиб, дастурдаги спорт турлари ва уларда қатнашиш